

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIMI VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARI VA UCHINCHI RENESSANS

mavzusidagi iqtidorli talaba va magistrantlarning
ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

NAVOIY SHAHRI
2022-YIL, 10-IYUN

Faylaqus, Doro, Ilyos, Kayxisrav, Kayqubod, Manguqon, Qoraxon, Boriq, Barbariy, Brohim, Adham, Mallu ibni Mabok, Firuz, Buqrot, Xurmus, Iso, Sa`diy, Firdavs, Unsur, Anvar, Maxdum kabi bir qator antroponimlar ham uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Husanov. XV asr o'zbek yozma yodgorliklari tilidagi antroponimlarning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari. Toshkent. 1996.
2. E.Begmatov. Kishi nomlari imlosi. Toshkent. 1970.
3. O'sha muallif. Nomlar va odamlar. Toshkent. 1966.
4. O'sha muallif. Ismlar chiroyi. Toshkent. 1994
5. M.Qoshg'ariy. Devonu lug'ot-it turk. Toshkent. 1963.
6. B.Bafoyev. Navoiy asarlari leksikasi. Toshkent. 1983.
7. K.Karimov. "Qutadg'u bilig"da uchraydigan shaxs nomlari. Toshkent. O'zbek tili va adabiyoti jurnali.
8. A.Rustamov. So'z xususida so'z. Toshkent. 1987.
9. K.Mahmudov. Ahmat Yugnakiyning "Hibbat-ul haqoyiq" asari haqida. Toshkent. 1972.

Sh.Rahmatullayev, A.Hojiyev. O'zbek

TOHIR MALIKNING "ODAMIYLIK MULKI" ASARIDA ANTONIMLARING QO'LLANILISHI

Iroda BAHRONOVA,

NavDPI O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: f.f.f.d.(PhD) N.J.Yarashova

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tili lug'at tarkibining boyishi, antonimlarning tildagi o'rni, antonimik juftlik, so'z turkumlaridagi antonimlar, ularning qo'llanilishi haqida so'z boradi. O'zbek olimlarining bu boradagi tadqiqotlari o'rganildi va Tohir Malikning "Odamiylik mulki" asari vositasida antonimlar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: antonim, qarama-qarshilik, so'z turkumlari, affiksalar antonimiyasi, antonimik juftlik, sifat, ravish, ot, lug'at.

O'zbek tili lug'at tarkibining boyligi, so'z qo'llash imkoniyatining kengligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, shunday imkoniyatlardan biri tilimizda sinonim va antonimlarning imkoniyati kengligi sanaladi. Qarama-qarshi, zid ma'no ifodalaydigan so'zlarga nisbatan antonim deb qaraladi: katta-kichik, uzoq-yaqin, chap-o'ng, sog'aymoq-kasal bo'lmoq, muhabbat-nafrat kabi⁶⁶. Antonimlar bo'yicha tilimizda "O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati" ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu lug'at hozirgi tildagi antonimlarning dastlabki lug'ati bo'lib, unda 495 antonimik guruhga birlashuvchi 1800ga yaqin antonimik juftlik tasvirlanganiga guvoh bo'lamiz. Tohir Malikning "Odamiylik mulki" asari misolida quyidagi antonimlarni ko'rishimiz mumkin: "Alloh, **yomon** fe'llarni tark etib, **yaxshi** fe'l-atvor bilan naqshlangan va go'zal amallar ado etganlarning mukofotlarini, albatta, beradi" (5-b.).

Ushbu gapdagi yaxshi-yomon so'zlarining antonimligi "O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati"da shunday izohlangan: "**Yaxshi** 1.Ijobiy sifat va xususiyatlarga ega bo'lgan, ijobiy baholanadigan, talabga javob beradigan, 2.Yaxshilik qilishga, foyda keltirishga qaratilgan, 3.Fe'l-atvori, xulqi ijobiy, 4.O'quv yurtlarida besh baholi sistemada a'lo (5) bilan qoniqarli (3) orasidagi baho(4). **Yomon** 1.Salbiy sifat va xususiyatlarga ega bo'lgan, salbiy baholanadigan, talabga javob bermaydigan, 2.Yomonlik qilishga, ziyon-zahmat yetkazishga qaratilgan, 3.Fe'l-atvori, xulqi salbiy, 4.O'quv yurtlarida besh baholi sistemada qoniqarli(3) bilan juda yomon(1) orasidagi baho(2)". (76-77-b.).

⁶⁶ Rahmatullayev Sh., Mamatov N., Shukurov R. O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1980. – B. 7.

Yana bir antonimlar juftligiga e'tibor qarataylik:

“Iskandardan so'rabdilarkim:

– **Oz** sarmoya bilan bilan buncha **ko'p** mulkni qanday qo'lga kiritdingiz?”. Iskandar debdiki:

– Rahmdillik bilan **dushman**larimni qo'lga oldim, ahdga vafo bilan **do'st**larimni yo'lga soldim.(138-b).

Yuqoridagi misolda oz-ko'p, do'st-dushman kabi ravish va sifat turkumiga oid antonimlarni ko'rish mumkin. Ularning izohi esa quyidagicha: “**Do'st** – doim yaxshilik qilishni istaydigan, tarafini oladigan kishi; **dushman** – doim yomonlik qilishni istaydigan, qarshi ish qiladigan kishi” (70-71-b).

Bilamizki, tilimizda so'z turkumlari bo'yicha antonimlar belgi bildiradigan so'zlar doirasida, ayniqsa, sifat va ravishlar orasida ko'p uchraydi: yaxshi-yomon, tez-sekin, oz-ko'p, baland-past kabi. Sifat antonimlarining bir qismi tasdiq, mavjudlik ma'nosini ifodalovchi **-li, bo-** hamda inkor, nomavjudlik (yo'qlik) ma'nosini ifodalovchi **-siz, be-, no-** kabi affiksalar vositasida yasaladi: – Aqlsiz odamlar bilan hargiz do'st bo'lmagil. **Aqlsiz** do'st **aqli** dushmandan yomonroqdir...” (138-b).

Ushbu gapdagi aqli-alqsiz so'zlari o'rtasida antonimiya vujudga kelgan va ular lug'atda shunday izohlanadi: **Aqli** (variantlari: oqil, esli, aqli raso) – aqli, miyasi yaxshi ishlaydigan, o'ylab ish qiladigan; **ahmoq** (variantlari: beaql, aqlsiz, tentak) – aqli, miyasi yaxshi ishlaymaydigan, o'ylamay ish qiladigan. (34-35-b).

Aytish lozimki, o'zbek tilida **-li** va **-siz** kabi affiksalar vositasida turli o'zakdan yasalgan so'zlargina emas, balki ayni bir o'zakdan yasalgan so'zlarni ham antonimlar deb tan olish lozimligini ko'rsatadi. Biroq ta'kidlash joiz, bunday affiksalar vositasida yasalgan barcha so'zlar antonim bo'lavermaydi. Ayni bir o'zakdan yuqoridagi affiksalar vositasida yasalgan so'zlar o'zakdan anglashiladigan ma'noning oddiy tasdiq yoki inkori bo'lmay, balki yasalmadan yaxlitligicha yangi leksik ma'no ifodalansa, shundagina bu so'zlar antonimlar bo'ladi. Bunday yasama so'zlarning antonimlar ekanligini bu so'zlarga shu tilda tub so'z sinonim mavjudligi bilan tekshirib ko'rish mumkin. Masalan, kuchli so'ziga zo'r, kuchsiz so'ziga zaif kabi sinonimlarning mavjudligi yoki jonli so'ziga tirik, jonsiz so'ziga esa o'lik kabi sinonimning mavjudligi ularning antonim ekanini ko'rsatadi (7-b.). Tohir Malikning asari misolida qaraydigan bo'lsak:“O'tirishlarda o'z joyingni bil, odamlarning so'zlariga quloq sol, odamlar so'rasa gapir, o'zingdan ulug'lar oldiga tushib yurma, odamlar ichida boshingni quyi solib o'tirma, **o'ng-u chapga** qarayverma...”(11-b.).

Ot so'z turkumiga mansub ushbu antonim so'zlar izohi quyidagicha: **O'ng** – 1. Gavdaning yurak yo'q yarmi tomonda joylashgan, chap tomonga ters, 2.Qulayligi bor, biror ish-harakatni osonlashtiradigan; **chap** (ters) – 1. Gavdaning yurak bor yarmi tomonda joylashgan, o'ng tomonga ters, 2. Noqulayligi bor, ish-harakatni qiyinlashtiradigan. (192-193-b.).

Ko'pgina tilshunoslar ot so'z turkumidagi qarindoshlik bildiruvchi opa-singil, aka-uka, o'g'il-qiz, tog'a-xola⁶⁷ kabi so'zlarni antonim hisoblaydilar va antonimlar lug'atiga kiritadilar. Biroq, “O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati”da ushbu otlar antonimlar qatorida keltirilmagan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, tilning ichki va tashqi imkoniyatlari juda keng. Ularni yanada kengaytirishda antonim va sinonimlarning xizmati katta. Biz yuqorida ko'rib o'tgan so'z turkumlaridagi antonimlar, antonimik juftlik, antonimik qator ham shu maqsadga yo'naltirilgan. Tohir Malik asarlarida antonimlardan keng foydalanilganiga guvoh bo'lamiz. Ijodkorning poetik mahorati antonim so'zlarning imkoniyatini ko'rsatib berishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Malik T. Odamiylik mulki. – Toshkent: Istiqolol, 2005.

⁶⁷ Usmonov S. Antonimlar. // O'zbek tili va adabiyoti masalalari jurnali. – Toshkent, 1958, 2-son. – B. 38.

2. Rahmatullayev Sh., Mamatov N., Shukurov R. O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1980.
3. Tursunov U., Muxotov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 1975.
4. Usmonov S. Antonimlar. // O'zbek tili va adabiyoti masalalari jurnali, – Toshkent, 1958, 2-son.

SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA DIALEKTIZMLARNING QO'LLANILISHI

Islomova E'zoza Yorqinovna
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti
1-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: dos. Allaberdiyev
Alijon Avazberdiyevich

Annotatsiya: Dialektizmlar adabiy tildagi dialektlarning o'ziga xos hududiy unsurlaridir. Badiiy ijodda dialektizmlar narsa, voqea, hodisaga mahalliy urg'u berish maqsadida qo'llanadi, bundan tashqari personaj nutqini individuallashtirish uchun foydalaniladi. Dialektlardan o'z o'rnida va unumli foydalanish yozuvchi mahoratidan dalolatdir. Ushbu maqolada dialektizmlarning badiiy adabiyotdagi o'rni, Shukur Xolmirzayevning dialektizmlardan foydalanish mahoratini ochib berishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: Dialekt, sheva, dialektizm, fonetik dialektizmlar, leksik dialektizmlar, morfologik dialektizmlar, mahalliy kolorit tushunchasi.

Badiiy adabiyotda shevaga oid fonetik, morfologik va leksik xususiyatlarning ask etilishi dialektizm deyiladi. Dialektizmlar muallif nutqidan ko'ra dialoglarda ko'proq qo'llaniladi. Bunda shevadagi qaysi qatlamning aks etishiga qarab dialektizmlar ham fonetik dialektizmlar, morfologik dialektizmlar, leksik dialektizmlar kabi turlarga bo'linadi. Fonetik dialektizm badiiy asarda muayyan shevaga oid fonetik xususiyatlarning aks etishidir. Masalan, “Hozir farqi yo'q, okajon (okajon-akajon). Ommo – lekin bitta qarz gapni aytib qo'yishim kerak (ommo – ammo, Husan “Bulut to'sgan oy”). “Munday qilamiz, Quvvatjon, xizmat bo'lmasa, anavi taqsimchani oling (munday- bunday, Tavakkal “ Bulut to'sgan oy”). Morfologik dialektizm badiiy asarda shevaga xos morfologik elementlarning qo'llanishidir. Masalan, “ Keyin kulib hamda g'ijinib davom etdi: - Shundoq ketivossam, ro'paramdan ikkita davangi kevtoti (ketivossam - ketayotsam, kevtoti – kelyapti)”. “ Yotishga qo'ymadilar... Men bechora musopirdi. Gastinsaga haydadilar (musopirdi – musofirni) “. Leksik dialektizm shevaga oid so'zlarning badiiy asarlarda qo'llanishidir. Masalan, “ Jichcha quying, azizim...kelgan, ketgan bo'lsa, yaxshi bo'пти (jichcha – leksik dialektizm) “.

Badiiy adabiyot tili xalq tili boyliklarining qayta ishlangan ko'rinishidir. Shu jarayonda badiiy so'z ustalarining voqea yoki qahramon sarguzashtlari o'tadigan shevaga murojaat qilishlari e'tirof etilgan. Adabiyotda mahalliy kolorit degan tushuncha bor. Bu esa adiblarga mahalliy kechinmalarni ifodalashda sheva xususiyatlaridan keng foydalanishga imkoniyat yaratadi. Badiiy adabiyotda adib dialektizmlardan ikki o'rinda foydalanadi, ya'ni dialogik nutqda qahramonning muayyan sheva vakili ekanligini ko'rsatish, mahalliy koloritni berish maqsadida hamda adabiy tilda sinonimi bo'lmagan so'zlarni majburan qo'llaydi. Hatto butun boshli badiiy asarda mahalliy sharoit, mahalliy mentalitetni, ruhiyatni ifodalashda to'lig'icha sheva xususiyatlaridan foydalangan holda tasvirlaydi.

Shukur Xolmirzayev o'zbek adabiyotida o'zining serqirra ijodi bilan o'chmas iz qoldirgan ijodkorlardan biridir. Yozuvchi asarlari hayotda, inson qalbidagi yechilmay yotgan muammolarning badiiy tahliliga qaratilgan. Shukur Xolmirzayev asarlari qahramonlari asar g'oyasini, badiiy topilmalarni kitobxon og'ziga chaynab solmaydi. Noshud, hayotda to'g'ri yo'l topolmagan, beo'xshov yoki razil qahramonlarini asar nihoyasiga borib tugatmaydi,

	M.Mardonova, Sh.Qahhorov.....	
42.	ISLOM MINTAQA MADANIYATIDA TASAVVUF TARIQATI VA UNING MA'NAVİY JIHATLARI Shodmonov Azizbek, O'tkir Shonazarov.....	80
43.	АЛИШЕР НАВОЙИНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ ЭЗГУ ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ТИМСОЛИ А.А.Абдуназаров, Н.М.Эгамбердиева.....	81
44.	XALQARO HUQUQDA MAJBUR QILISH VA UNING TURLARI Yorqulova Sevara.....	84
45.	АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА ИСЛОМ ДИНИНИНГ ЭСТЕТИК ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ Ф.Адбухалилов, М.Эгамбердиева.....	86
46.	OILA JAMIYATNING ASOSIY BO'G'INI Shodiyev Akmal Zokir o'gli.....	88
47.	BMTNING INSON HUQUQLARI BILAN SHUG'ULLANUVCHI ORGANLARI VA NAZORAT FUNKSIYASI Nilufar Halimova.....	90
48.	MILLIY G'OYANI YOSHLAR ONGI VA QALBIGA SINGDIRISHDA OILANING O'RNI Ergashev Umid Islom o'gli.....	94
49.	YUKSAK MA'NAVIYATLI AVLODNI TARBIVIALASHDA TARIXIY-MA'NAVIY MEROSNING AHAMIYATI Boltayeva S.....	95
50.	SHARQ MUTAFAKKIRLARINING TA'LIM-TARBIYA BORASIDAGI QARASHLARI VA ULARNING YOSHLAR MA'NAVIYATIDAGI O'RNI Abdunazarov Abror.....	97
51.	KIZILKUM - QADIMGI O'DAMLARNING MANZIL MAKONI SIFATI Murot Ramatov.....	98
52.	ЧОРДАРА МАНЗИЛГОҲИ –ҚАДИМГИ СЎҒД ЎЛКАСИНИНГ МУҲИМ МАЪМУРИЙ МАРКАЗЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА Фарица Амонбоева.....	100
53.	TIL – MILLIY QADRIYATLAR BESHIGI Raxshona Muslixiddinova.....	103
54.	ARABCHA SO'ZLARNI ANIQLASH YO'LLARI G'ijozova Zulfizar.....	104
55.	TISHUNOSLIKDAGI GENDER TADQIQOTLAR TARIXI Ismoilov Akbar Mansurovich.....	106
56.	"SAB'AI SAYYOR" DOSTONI VA XALQ OG'ZAKI UJODI G'oziboyeva Diyora.....	108
57.	YODNOMALARDA QO'LLANGAN AYRIM ANTROPONIMLARNING LISONIY TAHLILI Xurshida Romazonova.....	110
58.	TOHIR MALIKNING "ODAMIYLIK MULKI" ASARIDA ANTONIMLARNING QO'LLANILISHI Iroda Bahronova.....	112
59.	SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA DIALEKTIZMLARNING QO'LLANILISHI Islomova E'zoza Yorqinovna.....	114
60.	ALISHER NAVOIYNING "LAYLI VA MAJNUN" DOSTONIDAGI ARABCHA VA FORSCHA SO'ZLAR ANTISEMIYASI	